

PODE APONTAR O DEDO PARA O VOVÔ E RIR DELE?

PODE

NÃO PODE

PODE TAPAR OS OUVIDOS QUANDO A VOVÓ ESTÁ FALANDO?

PODE

NÃO PODE

Imagem criada por inteligência artificial

PODE DEIXAR A VOVÓ EM PÉ SEM CADEIRA PRA ELA SENTAR?

PODE

NÃO PODE

**PODE ESCONDER A BENGALA DA
VOVÓ PARA FAZER ELA PROCURAR?**

PODE

NÃO PODE

Imagem criada por inteligência artificial

PODE IGNORAR O VOVÔ QUANDO ELE ESTÁ FALANDO?

PODE

NÃO PODE

Imagem criada por inteligência artificial

PODE BRINCAR DE CORRER PERTO DO VOVÔ PARA ASSUSTÁ-LO?

PODE

NÃO PODE

Imagem criada por inteligência artificial

**PODE SENTAR LONGE DO VOVÔ
E FINGIR QUE ELE NÃO EXISTE?**

PODE

NÃO PODE

Imagem criada por inteligência artificial

PODE RIR DA BARRIGA DO VOVÔ E FAZER PIADA?

PODE

NÃO PODE

Imagem criada por inteligência artificial

PODE DIZER QUE O VOVÔ É MUITO LENTO?

PODE

NÃO PODE

Imagem criada por inteligência artificial

PODE RABISCAR OS QUADROS DA CASA DA VOVÓ?

PODE

NÃO PODE

Imagem criada por inteligência artificial

